

QARAQALPAQ TILI ANTROPONIMLERINIŇ IZERTLENIW TARIYXI

Seytjanova Gáwhar

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti magistranı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734562>

Annotaciya: Maqalada túrkiy tillerden ózbek, qazaq hám qaraqalpaq tillerinde antroponimlerdiń búgingi kúнге shekemgi úyreniliw jaǵdayları, izertleniwiniń tiykarǵı baǵdarları, wazıypalar, sonday-aq, onomastikası boyınsha alıp barılıp atırǵan ilimiy miynetler, olardıń obyektleri hám ózgeshelikleri sóz etilgen.

Tayanış sózler: antroponimika, adam atları, etnografiya, etnolingvistika, sociolingvistika, toponimika, onomastika.

Onomastika til biliminiń menshikli atlardı izertleytuǵın bir tarawı bolıp, sonıń ishinde adam atların izertleytuǵın bólimi. Hár qanday tildegi antroponimiyanı úyreniw izertlewshige kóp máselelerge anıqlıq kiritiwge járdem beredi. Atap aytqanda, belgili bir aymaqta jasaǵan xalıqlar, olardıń etnikalıq quramı, jasaw aymaqları, sonday-aq, sol aymaqta jasaǵan xalıqtıń úrp-ádeti, dástúrleri, kásibi sıyaqlı birqatar faktorlardı anıqlawǵa járdem beredi.

Antroponimler xalıq tiliniń rawajlanıw basqıshların ondaǵı hár túrli ózgerislerdi anıqlawda tiykarǵı materiallardıń biri. Antroponimler xalıqtıń, jámiyettiń kúndelikli materiallıq hám siyasiy-ekonomikalıq hám ruwxıy turmısı tiykarında payda boladı.

Antroponimlerdi izertlew, olardıń payda bolıw tariyxın úyreniw kóp nárselerdi anıqlawǵa járdem beredi. Sebebi olarda ertede jasaǵan ata-babalarımızdıń sociallıq, mádeniy-aǵartıwshılıq, diniy-filosofiyalıq qarastarı, atama tańlap qoyıwdıǵı sheberlik hám tapqırılıǵı óz sáwleleniwini tapqan.

Onomastika – qaraqalpaq til biliminiń ótken ásirdeń 60-jıllarınan baslap rawajlana baslaǵan tarawlarınıń biri. Házirge deyin qaraqalpaq toponimiyası hám antroponimiyasınıń úyreniw boyınsha bir qatar jumıslar ámelge asırıldı. T.Janzaqovtıń adam atlarına arnalǵan dáslepki miynetinde menshikli atlar túsinigi, qazaq tilinde balaǵa at qoyıw motivleri, adam atlarınıń jasalıwı, grammatikalıq dúzilisi haqqında maǵluwmatlar berilgen [6; 7; 8]. Ol qazaq tilindegi antroponim hám etnonimlerdi úyreniwdi dawam ettirip, 1976-jılda doktorlıq dissertaciyasını jaqladı. Dissertaciyanıń birinshi hám ekinshi bapları antroponimlerdi izertlewge baǵıshlanıp, qazaq antroponimleriniń mánileri, jasalıwı hám dúzilisi, antroponimler járdeminde basqa da atamaların jasalıwı, antroponimler quramında ushıraytuǵın qosımtalar, formantlardan tısqarı, qazaq tili antroponimleriniń rawajlanıw tariyxın dáwirlestirgen. Ilimpaz bul miynetleri qatarında qazaq tili antroponimiyası haqqında maǵluwmatların uluwmalastırwıshı monografiyalar járiyaladı.

Ózbek tilindegi adam atların izertlew boyınsha E.Begmatov tabıslı miynet etti. Ol 1965-jılı kandidatlıq dissertaciyasını jaqladı. Bul miynet ózbek tili antroponimleriniń tariyxıy-etnografiyalıq, tillik hám sózlik ózgeshelikleri tárepinen birinshi márte keń kólemde izertlengen miynet boldı. Miynet antroponimlerdi lingvistikalıq jaqtan úyreniwge baǵıshlanǵan bolsa da, onda antroponimler tariyxıy, etnolingvistikalıq, sociolingvistikalıq tárepten izertlengen. Onda ózbek laqapları, familiya hám áke atları da keń talqılanǵan. Avtordıń bul miyneti tiykarınan adam atlarınıń mánilik strukturası, semantikalıq hám funkcionál tárepten parqı, adam atlarınıń qurılısı, at, laqapların parqı haqqındaǵı pikirleri berilgen. Ózbek adam atlarınıń imlası hám rus tiline transkripciyasına baǵıshlanǵan, at tańlawdıń etnolingvistikalıq hám diniy

motivleri, ózbek adam atlariniń mánileri túsindirilgen miynetleri jariq kórdi. Ózbek tilinde adam atlariniń mánileri túsindirilgen miyneti qayta tolıqtırılıp baspadan shıǵarıldı [3; 4; 5].

Sońǵı jılları qaraqalpaq onomastikası til biliminiń rawajlangan tarawlarınan birine aylanbaqta. Ásirese, antroponimika, toponimika tarawları boyınsha nátiyjeli jumıslar ámelge asırıldı.

Qaraqalpaq tili onomastikası ótken ásirdeń 50-60-jıllarınan baslap óz aldına ilimiy baǵdar sıpatında úyrenile basladı. N.A.Baskakov birinshilerden bolıp, qaraqalpaq onomastikasın izertlewdiń oǵada zárúr ekenligin atap kórsetti. Ol óziniń «Каракалпакский язык» [1] atlı kólemli ilimiy miynetinde birinshilerden bolıp, qaraqalpaq onomastikasın izertlewdiń áhmiyetli ekenligin ayırıqsha kórsetip ótken edi. Atalǵan miynettiń birinshi tomınıń sońında qaraqalpaqsha adam atlariniń dizimin beredi. Sonday-aq, avtordıń bir qatar maqalaları qaraqalpaqsha adam atlariniń ayırım máselelerine baǵıshlandı. Atap aytqanda, qaraqalpaq antroponimikasına arnalǵan maqalasında “gúl” komponentiniń hayal-qızlarǵa baylanıslı menshikli atlar quramında birneshe variantta hám mánide qollanılatuǵınlıǵın, olardıń jasalıw jolların ashıp kórsetti [2].

Qaraqalpaq xalqınıń tariyxı hám etnografiyasın izertlegen tariyxshı alım L.S.Tolstova óziniń izertlewlerinde qaraqalpaqsha ayırım adam atlarına semantikalıq jaqtan sholiw jasaydı. Onıń izertlewlerine qaraqalpaq antroponimlerine semantikalıq jaqtan qısqasha sholiw jasalıp, geografialıq atamalarǵa baylanıslı (*Shımbay, Moynaqbay, Tórtkúlbay, Nókisbay, Dáryabay, Teńizbay* t.b.) hám uriw, millet atamalarına baylanıslı (*Qıyatbay, Qıpshaqbay, Túrkménbay, Qazaqbay* t.b.) qoyılǵan menshikli adam atlariniń jasalıw jolların lingvistikalıq, tariyxıy-etnografialıq materiallar tiykarında dálillengen. Sonday-aq, alımniń qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpelerindegi adam atların úyreniwge baǵıshlangan maqalası da jariq kórdi [9].

Qaraqalpaq tili antroponimikası boyınsha basqa da izertlewler bar.

Solay etip, túrkiy tillerde, atap aytqanda, ózbek, qazaq hám qaraqalpaq antroponimikası boyınsha izertleniwi kerek bolǵan máseleler bar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баскаков.Н.А. Каракалпакский язык. I т. М.: Наука, 1951.
2. Баскаков Н.А. Элемент «гүл» роза, цветок в составе каракалпакских женских имен. // Ономастика Средней Азии. М.: Наука, 1978. – 138-142-б.
3. Бегматов Э. Антропонимика узбекского языка: Автореф. дисс.... канд. фил. наук. – Ташкент: Фан, 1965.
4. Бегматов Э. Киши номлари имлоси. – Тошкент: Фан, 1970/
5. Бегматов Э. Ўзбек исмлари изоҳи. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2016/
6. Жанузақов Т. Қазақ тилиндеги жалқы есимдер. – Алма-Ата, 1965.
7. Жанузақов Т. Қазақ есимдериниң тарихи. – Алма-Ата: Ғылым, 1971.
8. Жанузақов Т. Очерк казахской ономастики. – Алма-Ата: Наука, 1982.
9. Толстова Л.С. Топонимы и этнонимы в антропонимии каракалпоков. // Ономастика Средней Азии, вып II. – Фрунзе: 1980, 101-105-б.